

ETUDE

UNIVERSITÉ : LE MYTHE DE LA RÉFORME

par zakya daoud

L'université vit entre la hantise de la réforme et celle de l'année blanche, le tout saupoudré par de perpétuelles promesses.

« Chaque année, dit un professeur, on commence dans la peur : comment va-t-elle se dérouler ? Alors, on « démarre sur les chapeaux de roue », avec des étudiants pléthoriques et protestataires qu'on ne sait où entasser et comment prendre, un encadrement déficient, des locaux exigus, des moyens de travail absurdes. L'année, jalonnée de mouvements de grève se déroule à toute allure, nous laissant au moment de la sanction des examens, pantelants et épuisés, pour reprendre, trois mois après, le même rythme, sans avoir le temps de réfléchir à la finalité de notre action ».

C'est ainsi, brièvement résumé, le mal de l'université marocaine. Comment se fait-il qu'elle se soit trouvée si rapidement, presque dès son origine, en inadéquation et qu'elle ait enregistré, dès 1967, une crise de croissance qui a connu son apogée dans les années 1970 ? Quelles sont les raisons d'une situation si profonde, que la réforme de 1975 qui ambitionnait d'apporter des solutions non dépourvues d'intérêt, malgré leurs imprécisions et limites, s'est soldée par un échec ?

Où va aujourd'hui l'Université marocaine ? A quoi sert-elle ? Comment se dessine son avenir, entre des revendications et des pratiques parfois démagogiques ? Pourquoi n'a-t-il jamais été vraiment tenté d'opérer le lien entre l'Université et la vie économique, entre la formation et les débouchés, entre l'enseignement et l'environnement constitué par l'ensemble du pays ?

Le drame n'est-il pas celui dénoncé par Adam (1), « avoir hérité d'un système de pays développé et l'avoir généralisé sans l'avoir suffisamment adapté », si bien que l'Université rendrait compte de tous les maux de la société marocaine, démographie, emploi, industrialisation relative et mal digérée, chômage, désintérêt culturel, etc..., encore que dans le cas de l'Université, le sous-développement ne suffise pas à rendre compte du marasme ? S'agit-il par contre d'une institution en révolte contre les objectifs qui lui ont été assignés, avoués ou inavoués ?

Au niveau visuel, l'Université marocaine est le théâtre d'un gigantesque afflux d'effectifs, surtout durant les années 1970, ce qui est la

conséquence de la généralisation de la scolarité après l'indépendance, avec des taux de déperdition par abandon et redoublements qui atteignent plus du tiers de l'ensemble des étudiants, une absence totale d'orientation et de planification qui explique des distorsions jamais corrigées entre les secteurs, un encadrement professoral insuffisant, et une inadéquation aux débouchés si grande que l'on commence à parler de chômage intellectuel alors que l'on manque de cadres. Tout ceci on s'en doute, est générateur de crises et de tensions constantes. C'est d'ailleurs par grèves et par crises que se manifeste l'Université dans la vie nationale, pas autrement. Ceci est dans un sens logique : l'institution scolaire est le lieu privilégié de l'affrontement politique et social parce qu'elle diffuse l'idéologie d'une classe dominante qui veut perpétuer, voire accentuer ses privilèges. L'école et partant l'Université sont des instruments de pouvoir politique, et ceux qui, périodiquement, s'en indignent ou s'en étonnent ne savent vraiment pas de quoi ils parlent.

Amorcée d'une manière élitiste avec seulement 0,3 % des jeunes ruraux qui arrivent au supérieur, un recrutement axé sur les couches urbaines aisées (les plus favorisées envoyant alors leurs enfants à l'étranger) et surtout une conception élitiste, l'Université marocaine est devenue malgré les pouvoirs publics et en dépit d'eux, une université à structure populaire. Nul étonnement alors à ce que cette dichotomie favorise une politisation qui a fait que, progressivement, prise en charge financièrement, pédagogiquement, administrativement par l'Etat et de manière autoritaire en dépit des réformes, l'Université est sur le plan idéologique prise en charge par les partis et mouvements d'opposition. Lieu d'une politisation à outrance, l'Université, critique et contestataire, reste pourtant conservatrice à ce niveau. Aucune idée nouvelle n'est agitée vraiment et la critique canalisée qui suinte des pores de cet instrument étatique malade, n'est pas une critique scientifique.

En d'autres termes, elle n'est pas assez le lieu d'échanges et de réflexions, elle ne propose pas vraiment un champ politique. Elle ronronne dans son malaise. Pourquoi ? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre (2).

Pourtant, tout avait commencé dans l'euphorie de l'indépendance, avec, en 1959 (dahir du 21-7), la création d'une université nationale dotée de tous les objectifs nationalistes de l'époque (formation des cadres devant assurer le développement) pour refléter à son niveau les 4 mots d'ordre officiels de la politique scolaire : unification, généralisation, nationalisation, arabisation, au niveau de trois facultés, lettres, droit et sciences, groupées dans l'Université Mohammed-V, sur la base des instituts créés par le Protectorat : Hautes Etudes Marocaines (lettres et sciences humaines), centre d'étude juridique (droit), institut chérifien scientifique (sciences sociales et naturelles) et école d'administration, en gardant la Qaraouyne, intacte à Fès, pour l'enseignement traditionnel. Ces instituts étaient à l'époque rattachés aux facultés françaises de Toulouse, Bordeaux et Alger. Les facultés sont nationales et indépendantes. Elles accueillent 4941 étudiants en 1961/62, progrès réel par rapport à une situation originelle si pauvre qu'en 1950, les pourcentages de nationaux employés dans l'administration n'étaient que de 9 % dans les cadres supérieurs, 16 % dans les cadres principaux, 28 % dans les cadres secondaires et bien entendu 96,3 % parmi les employés subalternes (3).

EUPHORIE ET PROBLEMES

Les objectifs de départ se heurtent pourtant à des freins déjà évidents, la croissance démographique, l'insuffisance des structures d'accueil, le fort taux d'analphabétisme, la non marocanité des cadres, l'absence d'arabisation. Elles se heurtent aussi à des freins alors cachés qui sont politiques puisque l'enseignement dualiste du Protectorat a créé sur ce plan comme sur d'autres, deux classes socio-culturelles dont les choix sont différents et vont s'affronter quant au contenu de l'enseignement et quant à sa langue (4). On voit mal aussi la contradiction qui se pose dès l'origine : si la recherche d'un développement rapide commande d'utiliser le système du Protectorat en l'accroissant, la recherche de l'authenticité et de la libération culturelle commande, quant à elle, une remise en cause radicale qui ne peut aller sans tâtonnements.

En outre, la gestion instaurée est totalement dépendante du ministère de l'éducation nationale et si un conseil de l'Université est prévu, chargé de veiller au fonctionnement scientifique et de jouer les rôles de

commission d'avancement des enseignants et de discipline des étudiants, il est composé de personnalités désignées et n'a de valeur que consultative. Centralisme et hiérarchie sont les caractères dominants. C'est le modèle napoléonien dans toute son acception et tous les rouages mis en place (doyens, recteur, etc...) ne jouissent d'aucune autonomie et représentent l'autorité. En 1962, le dispositif universitaire est élargi par la création de la faculté de médecine de Rabat et l'installation de diverses grandes écoles de formation technique. Les effectifs progressent rapidement : 8966 en 1965/66, soit 82 % de plus qu'en 1962, dont 7979 à l'Université, auxquels 1.000 étudiants échappent donc. Le dualisme s'installe sans secousses.

Mais, un malaise apparaît puisqu'en 1964 se tient un colloque, aux Chênes, où diverses revendications sont présentées et où il est déjà dit clairement que les structures universitaires ne répondent plus aux besoins du pays et aux objectifs assignés. On soulève déjà les problèmes d'autonomie financière et pédagogique et on fait déjà ressortir la saturation des équipements, jointe au faible encadrement des étudiants ainsi qu'à une déficience de l'orientation qui entraîne une très forte déperdition et des taux de redoublements aberrants.

LE PREMIER CONSTAT D'ECHEC

En 1967, c'est un constat d'échec qui est présenté par le Dr Benhima en même temps que le lancement d'une nouvelle politique qui pour s'apparenter, comme le souligne Ghislane El Fassi Fihri à la réforme Fouchet tentée en 1962 en France, n'en a pas moins pour maître mot : sélection.

Le Dr Benhima dresse en effet un tableau effrayant de la baisse du niveau, fait ressortir que « la généralisation à outrance » coûte cher. Il s'agit en somme de sacrifier la quantité à la qualité, ce qui soulève un tollé général. Pourtant cette nouvelle politique si elle se traduit par des baisses d'effectifs dans le primaire et le secondaire (5) n'entrave pas la croissance du supérieur : 10.908 étudiants en 1968/69 (20 % de plus), 12.970 en 1969/70, 13.628 en 1970/71. Et la crise n'est pas résolue. De l'avis général les institutions de 1959 sont tombées en désuétude, l'enseignement élitiste ne répond pas aux besoins de la so-

ciété, l'inadaptation est patente. Et alors que les enseignants aiguisent leurs revendications, et que les étudiants, depuis 1962 surtout accentuent leurs pressions, les responsables s'avouent alarmés par l'ampleur des problèmes auxquels ils tentent de répondre par des saupoudrages. En 1970, on annonce que l'ENS va être modifiée ce qui est très mal accueilli. La même année se tient un colloque à Ifrane qui met l'accent sur la nécessaire relève des enseignants étrangers et décide de revaloriser la fonction enseignante. Le 18-6-1970, un décret portant statut du personnel de l'enseignement supérieur favorise le recrutement et la promotion (sur diplômés et après des années d'exercice, en tant qu'assistants sans faire droit à la recherche) de maîtres de conférences qui vont rapidement devenir le groupe le plus nombreux des enseignants (6).

En janvier 1971, les enseignants groupés au sein du SNES SUP présentent une charte nationale qui proclame le droit à l'éducation, l'école nationale et la culture libératrice, c'est-à-dire un enseignement plus technique, plus arabisé, dispensé par une université dotée des moyens matériels, scientifiques et éducatifs et jouissant d'une autonomie éducative, financière et administrative, restructurée et mettant en œuvre de nouveaux programmes. En août 1971, une commission ministérielle de l'enseignement supérieur est créée. On parle de refonte de l'Université, et, en avril 1972 le ministre de l'enseignement promet l'inviolabilité de l'Université, son autonomie et la participation des étudiants au fonctionnement de la cité universitaire.

PLETHORE, INADEQUATION

L'année suivante, on semble aborder plus sérieusement les problèmes en reconnaissant qu'ils sont politiques et tiennent à la mauvaise distribution des pouvoirs au sein de l'Université. Cependant, après une grande vague de grèves qui a secoué durant plusieurs années consécutives l'Université, l'UNEM est dissoute en 1973, et la réforme de l'ENS entre en cours. Cette école recrutait auparavant des bacheliers pour en faire en quatre ans des professeurs du 1er cycle secondaire. A partir de 1974, elle n'accueillera plus que des licenciés dont elle fera en 2 ans des professeurs du second cycle du secondaire. Cette réforme réduit les assurances d'emploi ouverts à de nombreux bacheliers (les effectifs passent de 805 en 1972/73 à 90 en

1974/75) titulaires au demeurant de pré-salaires plus substantiels que les bourses, et elle allonge les études de 2 ans, toutes raisons qui provoquent un mécontentement persistant (6 bis).

Pendant ce temps, les effectifs ont rapidement progressé : 15.148 étudiants en 1971/72, 21.176 en 1972/73, soit 40 % de plus, dont 19.068 dans la seule université qui deviennent 20.905 en 1973/74 et 26.778 en 1974/1975 pour 29.539 étudiants, soit 235,7 % de plus qu'en 1965, 9 ans auparavant. Les distorsions qui deviendront déterminantes s'aggravent : il y a maintenant 2367 étudiants dans les grandes écoles, d'une part, d'autre part la proportion d'étudiants en lettres et en droit devient aberrante si les besoins en enseignants et en cadres administratifs restent énormes : 82 % (16.036) en 1972/73 et seulement 3.570 scientifiques en sciences et en médecine, 80 % en 1973/74 (16.748), dont 10.883 étudiants en droit, face à 4.175 scientifiques, 76 % en 1974/75 avec 21.076 dont 14.338 étudiants en droit et 6.648 en lettres, face à 5.712 scientifiques dont 3.704 en médecine et 1.678 en sciences.

Les taux d'encadrement ont un peu augmenté avec le recrutement de professeurs qui passent de 746 en 1972/73 à 928 en 1974/75 : ils vont de 27,44 % en 1972/73 à 40,46 en 1974/75. Mais avec d'énormes variantes : on compte en droit un professeur pour 100 étudiants, voire 142, lorsqu'on crée en 1974/75 la faculté de droit de Casablanca. Ce qui se traduit par un taux de redoublement de 53,42 % dans les premières années de droit (38 et 27 pour cent pour les autres années), de 40 % en lettres et en charia, de 42 % en sciences et de 20 % partout ailleurs. Seuls 26 % des étudiants en droit franchissent le barrage de la première année sans redoublement et ce taux n'excède pas 32 % et 36 % en sciences et en lettres, ce qui donne une déperdition extrême.

Que l'enseignement supérieur soit malade, la conscience alors s'en généralise et la preuve en est faite par l'encouragement sans cesse donné aux grandes écoles appelées à former des cadres et des techniciens, alors que les facultés sont reléguées au rang de « garderies ». Non seulement l'Université est malade, mais on s'en méfie. La situation devient si intenable que les rédacteurs du plan 1973/77 réclament l'amélioration du niveau de l'enseignement, son adaptation aux besoins du pays, « des solutions

radicales et urgentes devant la permanence des problèmes qui se posent dans les mêmes termes depuis plusieurs années », « des réformes fondamentales qui ne peuvent être le fruit de l'improvisation », et prônent un programme d'urgence et « la mobilisation en vue de mettre en place des réformes pédagogiques, administratives et structurelles ».

MALAISE ET REFORME

Les options suivantes sont d'ailleurs mises en avant : réorganisation, régionalisation, décentralisation, restructuration (remplacement du système des années par celui des modules et des unités de valeur) pluridisciplinarité, passerelles, recherche. Ce sont ces objectifs que va partiellement mettre en œuvre la réforme du 25-2-1975. Une nouvelle conception de l'Université est alors présentée, avec un profil d'enseignement plus ouvert, plus diversifié, plus proche des réalités et de la vie économique du pays, moins abstrait et théorique donc.

Mais comme cela impliquait une transformation radicale des structures internes de l'Université, c'est sur ce plan que vont porter les efforts de la réforme de 1975 puisqu'elle s'articule, note G. El Fassi Fihri, autour de deux grands prin-

cipes, d'une part « les universités sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie budgétaire », d'autre part, la gestion est confiée à des corps élus représentant les différents secteurs universitaires, administration, enseignants, étudiants, mandatés par leurs pairs. La réforme de 1975 prétend donc remplacer la hiérarchie et le centralisme de 1975 par l'autonomie, la participation et la décentralisation. Est-ce enfin l'autonomie revendiquée depuis 1962 par l'UNEM et réaffirmée publiquement au colloque des Chênes, qui a été promise en 1972 ?

Il faut en rester d'abord à l'analyse des textes et voir que les « universités sont placées sous la tutelle de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur ». En tous cas les structures existantes sont précisées : Le recteur, dirige l'Université. Il est choisi parmi les professeurs. Nommé par dahir, il exécute les décisions de l'autorité gouvernementale. Il coordonne les activités des établissements universitaires. Il représente l'Université vis-à-vis des tiers. Il gère. Voici ce qui est dit de lui, mais, par extension, il est ordonnateur du budget de l'Université et il peut être consulté pour les décisions et les nominations. Il préside aussi le conseil de l'Université. Le doyen et le

C. T. M. Confort - Rapidité - Sécurité
Services Touristiques dans Tout le Maroc

directeur d'établissement sont également recrutés parmi les professeurs et les maîtres de conférences, nommés par dahir. Ils sont également ordonnateurs de budget de leur établissement dont ils président aussi le conseil. Ils gèrent administrativement celui-ci et sont responsables de l'enseignement et de la pédagogie (organiser les enseignements et les examens, proposer des nominations et recrutements d'enseignants). Ils représentent également l'autorité au sein de leur établissement.

LES NOUVELLES STRUCTURES

L'ancien conseil de l'Université est rénové. Il comprend le recteur, les doyens, directeurs, vice doyens et directeurs adjoints qui sont membres de droit et des membres élus qui sont un tenant de chaque catégorie d'enseignant par établissement, élus pour 2 ans par leurs pairs, et deux étudiants par établissement. Il comprend également des membres désignés : 8 parmi les personnalités qui s'intéressent à l'enseignement supérieur ou ont de hautes responsabilités dans les différents secteurs de l'économie nationale et deux membres représentant le plan et la formation des cadres. Le conseil a désormais des fonctions pédagogiques (programmes d'enseignement, recherches). Il a aussi des fonctions budgétaires puisqu'il doit donner son avis sur les prévisions établies par le secteur et formuler des propositions. Il a enfin des fonctions de titularisations et de recrutement au niveau des enseignants et de discipline au niveau des étudiants et de l'ensemble du personnel. Il se réunit au moins deux fois par an. Mais la grande innovation structurelle de la réforme de 1975 est la création de conseils au niveau de chaque établissement composés du doyen, vice doyen, des professeurs de l'établissement en tant que membres de droit, des chefs de département, de 3 maîtres de conférences, de 2 maîtres assistants et d'un assistant élus par leurs pairs et de 3 étudiants élus également pour deux ans, ainsi que de 2 membres désignés. Ce conseil a des fonctions financières : il examine les prévisions budgétaires, pédagogiques il est saisi du fonctionnement de l'établissement, de l'organisation des enseignements, des programmes. Il étudie les rapports d'activité des départements, il siège en qualité de conseil de discipline pour les étudiants. Réuni au moins trois fois par an, il peut donc être saisi, consultativement toujours, des pro-

blèmes pratiques qui se posent effectivement à ce niveau et pas à celui de l'ensemble de l'université. Autre innovation : la constitution de départements d'enseignements et de recherche regroupant tous les enseignants nationaux d'une même discipline pour se consulter, sous la direction d'un chef de département élus pour deux ans par ses pairs, sur les domaines de la pédagogie, des examens, de la recherche (missions, thèses, études), veiller à l'application des programmes, émettre des propositions, y compris sur les équipements, constituer des groupes de travail. Des commissions scientifiques composées de trois à cinq professeurs désignés par le recteur et présidées par le chef d'établissement sont également prévues par cette réforme et dotées de pouvoir de consultation en matière de recrutement et de titularisation des enseignants, et de vacations, au niveau, cette fois, de l'Université entière.

UN PAS EN AVANT

C'est donc la pratique de la participation et de la concertation qui se trouve instaurée tant au niveau des enseignants, selon la notion « d'association des fonctionnaires au fonctionnement du service public » et en raison de leur connaissance des problèmes pédagogiques et généraux de l'université, qu'au niveau des étudiants qui, depuis longtemps ont toujours demandé à être traités comme partenaires responsables et consultés sur la gestion et les programmes, surtout depuis 1965. La participation de personnes extérieures à l'université est aussi un pas en avant dans la mesure où elles peuvent aider à l'orientation et aux débouchés, et qu'elles permettent de rompre le « vase clos » dans lequel vivait l'université. Cette participation implique donc une gestion démocratique de l'université par les différents groupes qui la composent. C'est aussi une modalité d'exercice du pouvoir souligne G. El Fassi Fihri : Les décisions ne sont plus imposées, mais prises collectivement.

La réforme de 1975 introduit également un statut de l'enseignement chercheur (décret du 17-10-75) avec l'allocation d'une prime de recherche qui a valeur d'incitation mais a été prise comme revalorisation de la fonction. A côté du corps des maîtres de conférences pour lequel l'exercice de la fonction ne suffit plus, et on revient au diplôme (exigence du doctorat d'Etat), un nouveau corps est créé : celui des mai-

tres assistants qui doivent assurer les travaux pratiques et dirigés, mais qui, parfois, en raison de la faiblesse des effectifs, dispensent aussi des cours magistraux. Les maîtres assistants deviennent vite très nombreux : 138 en 1977 contre 24 en 1975. Il y a donc tentative de revaloriser la fonction enseignante et de l'orienter vers la recherche « pour faire progresser les connaissances ».

Est-ce donc alors l'autonomie, corollaire indispensable de cette participation ? Sur le plan financier, le recteur établit les prévisions budgétaires, il les ordonne et chaque chef d'établissement fait de même. Les conseils en sont saisis. Mais si l'autonomie, cela peut s'appeler, elle n'existe qu'au niveau de l'ensemble de l'Université, pas à celui de chaque établissement, par voie consultative toujours et au moyen de prévisions et de propositions. Une autonomie administrative et pédagogique est aussi prévue, mais théoriquement.

La réforme de 1975 régit enfin la décentralisation en créant 4 universités au lieu de deux, Mohammed-V à Rabat et la Qaraouiyine, essentiellement pour décongestionner la première et pour répondre à la volonté politique de régionalisation, les étudiants étant affectés dans ces nouvelles universités, selon le lieu de résidence ou de passation des examens.

LES LIMITES DES TEXTES

Les limites de ces textes ont été tout de suite évidentes. On peut en relever quelques unes à titre d'indication, parce que la principale limite, mais nous y reviendrons, reste leur non application à ce jour. Ainsi, le recteur n'a que très peu de pouvoirs, et on pourrait même penser que, dans l'esprit des rédacteurs de la réforme, son poste n'a de valeur qu'au niveau de la décentralisation administrative : le ministre maintient qu'il trace les grandes lignes de la politique d'enseignement et qu'il gère l'université, mais, il a besoin d'un rectorat qui coordonnerait les activités scientifiques, administratives et financières pour décongestionner ses services. Les doyens et directeurs d'établissement n'ont pas de statut précis, les fonctions de vice doyen et de secrétaire général, également prévues par les textes, sont encore plus floues et celles des chargés de mission auprès des doyens sont encore plus imprécises.

PAS D'AUTONOMIE

Alors que la participation n'est qu'imparfaitement réalisée, surtout au niveau des étudiants, vis-à-vis desquels elle n'est qu'un pas en avant timide, qu'en est-il de l'autonomie ? Force est de conclure qu'au niveau des textes, elle est toute relative sur le plan financier : les textes la limitent et les recettes de l'Université provenant essentiellement de l'Etat constituent une autre limite. Cela implique en effet d'observer les règles de la comptabilité publique et du contrôle financier étatique, qui sont multiples comme dans tous les établissements publics : contrôle préalable au niveau des prévisions, contrôle comptable au niveau de l'exécution des dépenses. Cela est encore plus contraignant si l'on considère que le ministère de l'éducation nationale nomme et paie tous les personnels de l'université, gère tous les équipements et dépenses diverses, y compris les échanges culturels avec les universités étrangères au niveau des missions, les droits que peut percevoir l'université et dont la liste et le montant sont fixés par décret après être passés par les finances et l'enseignement. La dépendance du ministère de tutelle n'est donc en rien transformée et ceci en dépit du fait que les professeurs sont généralement mieux formés que le sont les employés ministériels et qu'ils sont plus aptes à juger des questions financières concernant l'enseignement et les étudiants. On peut tout au plus qualifier ce régime (qui ne laisse de réelle latitude qu'au niveau des vacances et des heures supplémentaires) d'association de l'Université aux problèmes qui la concernent et « d'autonomie dans la détermination et son budget ». Mais on doit introduire à ce sujet la même restriction qui a été introduite pour le parlement (8) à propos des organismes sans fonds propres.

Quant à l'autonomie administrative qui aurait pu permettre à l'Université de définir elle-même ses modalités de gestion et de fonctionnement, elle est également toute relative. Les conseils sont consultatifs, ils ne peuvent donc pas prendre de décision ni contrôler celles de l'Etat. Les responsables sont tout puissants, mais de manière également toute relative puisqu'ils ne font qu'appliquer les décisions étatiques et qu'il ne leur appartient pas de prendre des décisions et des initiatives. Le ministère de tutelle continue à détenir la réalité du pouvoir et l'Université

Bien que leurs fonctions soient consultatives, on ne sait pas à qui les conseils de l'Université et des établissements sont chargés de donner leurs avis en matière d'enseignement et de pédagogie. Certes, la représentativité de ces conseils devrait leur conférer une certaine autorité, encore que leurs délibérations sur tous les sujets soient limitées par les directives gouvernementales à tous les niveaux et que leurs moyens ne soient pas prévus. En outre, il y a un poids différent au sein de ces instances entre les membres élus et les membres désignés, ce qui donne un degré de participation inégale. Les responsables universitaires que sont le recteur et les doyens jouissent d'une position privilégiée étant donnée leur fonction et en cas de partage des voix, les leurs, en tant que présidents, sont prépondérantes. Leurs mandats ne sont aussi pas de la même durée, puisque les élus ne siègent que deux ans, tandis que les fonctions administratives n'ont pas de durée limitée. La part aussi est faite belle aux professeurs, qui sont doublement représentés en tant que responsables et en tant que professeurs. Pour les étudiants, il peut être relevé que 2 par établissement (7), quelle que soit la taille de ceux-ci, privilégient les grandes écoles et les instituts de formation

dépendant des universités au détriment des facultés pléthoriques comme les lettres et le droit. Le seul pouvoir de décision réel des conseils est disciplinaire vis-à-vis des étudiants et des enseignants. Outre ces lacunes, des imprécisions existent au niveau du nombre de réunions annuelles, au niveau de leur convocation (par qui ?) au niveau du quorum requis, etc... De même qui est habilité à recevoir les propositions des départements et comment ceux-ci, qui fonctionnent maintenant au niveau des établissements, ne font-ils pas double emploi avec les commissions scientifiques ? Les modalités de fonctionnement (pas de règlement intérieur), de nomination, des départements, leur rôle au niveau des programmes, des examens, des jurys, confortent d'emblée la position du doyen ou du chef de l'établissement (comme l'expérience le démontrera d'ailleurs).

Le sort des vacataires (340 en 1977-1978) et celui des étrangers (766 la même année) n'est pas précis au niveau de ces départements dont il y a tout lieu de penser qu'ils ont été écartés, à leur grand dam d'ailleurs, et alors qu'ils participent aux élections pour nommer les membres enseignants dans les conseils, ce qui est déploré surtout pour tout ce qui concerne la recherche.

n'est en fait qu'un département au sein du ministère.

Qu'en est-il alors de l'autonomie pédagogique, surtout si l'on conçoit celle-ci comme une liberté de choix des étudiants, des professeurs, des enseignements et des sanctions ? Le choix des étudiants imposerait de remplacer la sélection par l'orientation, ce qui n'est pas le cas. L'autonomie est nulle pour les enseignements et les sanctions puisque tout est réglementé par décret, dans les moindres détails, y compris les horaires réservés à chaque discipline et les diplômes délivrés, qui sont uniformisés. Elle est plus réelle pour le recrutement des enseignants, soit sur titre, soit sur concours, et surtout pour les vacataires, par le biais de la commission scientifique, encore que celle-ci ne siège pas partout, ce qui montre bien les limites de la chose, et des départements.

LE REFUS DES ETUDIANTS

Quant à la liberté académique (9), elle existe, mais cela n'exclut pas, selon G. El Fassi Fihri le non respect de l'objectivité scientifique et le dogmatisme. Des engagements politiques divergents se heurtent au sein de l'Université, mais la liberté d'expression dont elle jouit est néanmoins relativement importante. Certes, il est évident que l'Université est vue par l'Etat, qui assure la totalité de son financement, comme un instrument de sa politique. On ne peut donc, ne serait-ce qu'au niveau des textes, parler réellement d'autonomie. Quant à la décentralisation G. El Fassi Fihri fait ressortir, qu'au delà de la querelle entre décentralisation par ville ou par centres d'intérêts (10), il s'agit plutôt d'une déconcentration que d'une véritable décentralisation. Elle souligne que les structures d'accueil restent insuffisantes et que la gamme des enseignements offerts n'est pas assez étendue, qu'il n'y a ni filières de formation ni cycles d'études précis, ni intégration, et harmonisation au niveau global. Les moyens de la décentralisation n'ont enfin pas toujours été réunis.

Comment cette réforme a-t-elle été accueillie ? En dépit du fait qu'ils n'avaient pas été consultés pour sa rédaction, les enseignants, dans leur ensemble, ont décidé de jouer le jeu, passant outre les limites des textes et surtout celles relatives à l'autonomie. Ils ont visiblement pensé que la conjugaison des efforts de toutes les parties concernées de-

vrait pouvoir améliorer le fonctionnement des établissements universitaires par la consultation et le dialogue.

Les étudiants, quant à eux, ont opposé à la réforme un refus total qui s'est exprimé par le boycott des élections pour nommer leurs représentants aux conseils, en 1976 et en 1979, annulant ainsi toutes les dispositions de participation de la réforme.

Les élections de 1976 ont été annulées pour cette raison. En 1979, les autorités ont décidé de passer outre et de constituer les conseils avec les doyens, les professeurs et les chefs de département. Selon G. El Fassi Fihri, les étudiants ont boycotté en 1976 en raison de l'interdiction de l'UNEM qu'ils auraient cautionnée en élisant les corporations, au niveau de chaque établissement, bureau qui élit alors en son sein les représentants étudiants au conseil des établissements (11) et de l'Université (deux par établissement). En 1979, l'UNEM a demandé que les représentants étudiants aux conseils soient désignés au niveau national et en son sein, pas au niveau des corporations. Or, on sait que les élections des corporations intervenues fin 1979, début 1980 ont accru les divergences estudiantines et les luttes de tendances. L'UNEM demande en tous cas actuellement la modification de l'arrêté relatif à l'élection des représentants étudiants au sein des conseils.

Mais entre temps, pendant la promulgation de la réforme, sa discussion et en attendant son application, les problèmes de l'Université ont continué à s'amplifier.

UN TIERS DES ETUDIANTS SONT DES REDOUBLANTS

Les effectifs estudiantins sont devenus pléthoriques et sans aucune commune mesure avec les capacités d'accueil et d'encadrement, obligeant les élèves à s'entasser par exemple à des milliers dans des amphithéâtres, au mépris des règles les plus élémentaires d'hygiène et de sécurité : 38.443 étudiants en 1975/76 (30,7 % de plus) dont 35.077 dans l'université, 49.244 dont 45.085 à l'Université, en 1976/77 soit 28,6 pour cent de plus, 58.503 (53.400 dans l'université) en 1977/78 soit 18,4 pour cent de plus, ce qui signifie un doublement en 3 ans et 145 pour cent de plus en 5 ans, 90.000 en 1979/80 soit 450 % de plus qu'en

1973 ! Il y a ainsi 10.024 étudiants dans deux facultés de lettres pour 5.450 places, 23.290 en droit pour 13.560 places, 4.092 en sciences pour 2.000 places, 5.781 en médecine pour 4.000 places, à l'époque, etc... Les facultés nouvellement créées sont rapidement débordées. Pour 18.174 étudiants à Rabat en 1974/75, il y en a 4.272 à Casablanca et 3.620 à Fès dans les universités qui viennent de s'ouvrir. En 1975/76 on en est à 22.322 à Rabat, 7.320 à Casablanca, 4.550 à Fès. En 1976/77 à 26.170 à Rabat, 9.781 à Casablanca, 7.929 à Fès, en 1977/78 à 30.294 à Rabat, à 11.582 à Casablanca et à 9.877 à Fès, sans compter la Qaraouiyine qui regroupe 1.647 étudiants.

Les distorsions entre les secteurs se renforcent malgré l'afflux en médecine qui est freiné par des concours et corrélativement en sciences. Les facultés de droit et de lettres représentent toujours une moyenne de 74 % du total des étudiants dont 50 % pour le seul droit (proportion qui a même dépassé 53 pour cent) où les débouchés deviennent inexistantes, essentiellement en raison de la conception des études. Certes, les étudiants en médecine atteignent progressivement 15,40 pour cent du total, mais l'instauration du concours d'entrée fait tomber cette proportion en 1976/77 à 12,80 % (11) et il y a peu de chances que cela s'améliore. Les étudiants refoulés en médecine se réfugient en sciences, qui de 6 à 7 % du total des étudiants, atteint alors 10,5 % en 1977/78. On a donc avec l'école d'ingénieurs EMI, et avec 7 autres écoles à vocation scientifique (TP, agronomie, Forêt, PTT, etc...), 15.981 étudiants scientifiques, ce qui représente un progrès, mais relatif, eu égard au nombre incroyable des étudiants en lettres et en droit auxquels il faut ajouter 1.629 étudiants en administration et commerce dans 6 grandes écoles.

Le redoublement reste important. G. El Fassi Fihri calcule qu'en 1977/1978 il concerne dans l'ensemble de l'Université marocaine, 17.187 étudiants sur 53.400, soit le tiers, autant que les nouveaux inscrits (16.879) et les promus (18.338) ce qui réduit considérablement l'efficacité de l'institution. Sur ces 17.187 redoublants on en a 11.026 dans les trois facultés de droit (42,7 % de leurs effectifs) qui sont la vraie plaie de l'Université marocaine, et 3.283 dans les deux facultés de lettres, soit 14.309 dans ces deux secteurs en raison du barrage de la première année où la déperdition est énorme (12). A titre de comparaison il y a

3.486 redoublants en sciences (soit 62 % des inscrits) et 1.909 en pédiatrie de médecine (28 % des inscrits).

Les taux d'encadrement restent faibles et disparates : en droit, il ne dépassent pas un professeur pour 92 étudiants, voire même 105, ce qui est monté jusqu'à 120 à Fès et jusqu'à 142,40 à Casablanca. En 1976/77, les trois facultés de droit regroupaient 340 enseignants soit 20,3 % de ceux-ci pour 26.019 étudiants soit 48,7 % de ceux-ci. Par contre dans les facultés de médecine les étudiants représentent 12,5 pour cent de l'ensemble et les professeurs 12,4 % de l'ensemble. Le taux d'échec n'y est que de 15,7 %. En sciences, les taux d'encadrement sont de 13,2 % et les étudiants sont 10,5 % de l'ensemble tandis que les professeurs représentent 15,5 % du corps professoral. Le taux d'échec est de 19 %. On relève une amélioration d'ensemble : le taux d'encadrement qui était de 40,46 % en 1974/75 est passé à 37,36 % en 1976/77, mais le droit reste le parent pauvre.

LES PROFESSEURS

Les effectifs des professeurs sont passés de 719 en 1972/73, à 686 en 1973/74, à 928 en 1974/75 (dont 694 à Rabat, 52 à Casablanca et 108 à Fès) à 1.304 en 1975/76 (dont 948 à Rabat, 133 à Casablanca et 153 à Fès) et à 1.506 en 1976/77 (dont 1.039 à Rabat, 182 à Casablanca et 183 à Fès). Ils étaient au total 1.929 en 1977/78 dont 1.194 nationaux. 260 professeurs ont en effet été recrutés entre 1973 et 1977. Mais on compte encore sur ce total 340 vacataires (temporaires, enseignants dans plusieurs facultés ou enseignants non liés à l'Université) et surtout 766 étrangers, dont le nombre ne diminue pas, au contraire, puisqu'ils étaient 291 en 1972/73, 525 en 1975/1976, ce qui signifie un pourcentage quasi constant de 40 % du total des enseignants. Hormis ces distinctions de statuts, il faut prendre en compte les distinctions de grade qui, au plan pédagogique, sont plus importantes.

Pour 1977/78, les professeurs ne sont que 275 (5 % du total des enseignants marocains et 178 étrangers soit 64,7 % du total), les maîtres de conférence sont 507, les maîtres assistants 435, les assistants 349, les professeurs du 2ème cycle 180, les professeurs du premier cycle 28, les instituteurs 31, tandis que les agrégés ne sont que 27, les

civilistes 22 et que 75 enseignants sont rangés sous le vocable obscur « autres cas ».

Faut-il alors emboucher les trompettes générales et conclure à une baisse de niveau professoral ? Le nombre n'est certes pas tout, mais G. El Fassi Fihri fait ressortir le nombre insuffisant des assistants chargés des travaux pratiques, en raison des conditions matérielles de leur recrutement. On pense maintenant les recruter au niveau de la licence et d'une année de DES, sans concours, concours qui ont pourtant été organisés pour recruter les assistants des facultés de droit et de lettres d'Oujda récemment ouvertes (lors de la dernière rentrée scolaire) en attendant les facultés de Marrakech. Mais, fait ressortir G. El Fassi Fihri, les assistants, quelle que soit leur valeur et leur compétence ne peuvent à eux seuls constituer le corps enseignant d'une faculté. Il faudra alors faire appel aux enseignants d'autres facultés qui seront vacataires, ce qui alourdira encore leur service d'enseignement au détriment de la recherche. Car, si l'encadrement est déficient, les services d'enseignement sont trop chargés, avec deux séries d'examen en fin d'année trop longues et trop lourdes où l'on voit des professeurs corriger jusqu'à 1.000 copies, voire plus. Ceci sans compter la course aux heures supplémentaires qui reste encore trop souvent la règle. De ce fait les cours ne se renouvellent pas et un séminaire pédagogique qui vient de se tenir à la faculté de droit de Rabat fin janvier vient encore de critiquer les cours magistraux, cette pratique trop scolaire face à des étudiants mal formés par le secondaire et donc absurde, qui n'est même pas corrigée par des travaux pratiques avec lesquels il n'y a souvent pas de coordination. Quant à la forme de l'enseignement et à son contenu ce sont les enseignants eux-mêmes qui parlent de sclérose, de mimétisme, d'inadaptation, en réclamant la suppression des cours magistraux, la réforme du DES et du doctorat, des équipes pédagogiques, etc... (13).

L'ABSENCE DE RECHERCHE

Parler de recherche dans ces conditions est évidemment absurde, en dépit du statut de l'enseignant chercheur de 1975. Sans revenir sur le nombre insuffisant des professeurs, les difficultés de recrutement, (14), il faut insister sur les blocages administratifs, la notion de secret, l'absence de chiffres, la méconnaissance de l'activité réelle du

pays, la faiblesse des crédits (pour le plan 1973/74 seulement 10.154 Dirhams ont été prévus à cette fin) et surtout sur les hésitations structurelles.

Après avoir créé au fil des années, plusieurs instituts chargés de la recherche, Institut de la pensée et de la civilisation musulmane, Institut d'études et de recherche de l'arabisation, Institut pédagogique national, Institut scientifique, Institut universitaire de la recherche scientifique, dont seulement le second paraît avoir quelque activité, on a institué par Dahir le 22-8-1976 un centre national de coordination et de planification de la recherche scientifique et technique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sous la tutelle administrative du ministère de l'enseignement supérieur.

L'exposé des motifs est très ambitieux mais... le centre n'a pas encore vu le jour. Cependant on ne désarme pas : en fait, on n'a jamais autant parlé qu'actuellement de recherche scientifique, de politique, de recherche, etc... sans doute en fonction de l'actuelle préparation du futur plan. On parle sans discontinuer des moyens humains, matériels, financiers et d'information nécessaires et à mettre en œuvre et on fait maintenant de savants distingués entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental, en réclamant incessamment la liaison entre l'Université et l'économie. On réclame des contrats de recherche dans les secteurs publics, semi publics, privés, et on espère entre autres que les instituts qui existent déjà sur le papier amorcent leur démarrage indispensable.

LA REFORME N'A PAS ETE APPLIQUEE, LA CRISE EST PLUS AIGUE

Dans ces conditions, il est vain de se demander si la réforme de 1975 a vraiment apporté la solution aux maux dont souffre l'Université. 5 ans après le bilan est totalement négatif. Non pas uniquement au plan des limites des textes, mais parce que ceux-ci n'ont pas été appliqués, si bien que la crise que traverse actuellement l'université marocaine est encore plus aiguë que celle qui a précédé la réforme.

Au plan structurel, tous les organes prévus n'ont pas été installés dans leurs fonctions. Il a fallu attendre plus de deux ans pour qu'un recteur soit nommé à l'Université Mohammed-V de Rabat qui, actuellement avec la Qaraouiyine est la seule université qui soit dotée d'un rectorat. Est-ce parce que bien que limitées et imprécises, ces fonctions peuvent devenir importantes selon la personnalité qui les occupe ? Est-ce parce que au niveau de la concertation, de la consultation, dans « les trous » laissés par les textes, le recteur, à défaut de pouvoir, peut avoir une autorité ? G. El Fassi Fihri note que le ministère a déjà bien du mal à trouver des doyens pour les nouvelles facultés en activité ou prévues et que donc les recteurs sont rejetés dans les limbes. Le SNES Sup qui s'est réuni le 25-2-80, 5 ans après l'instauration de la réforme a demandé la modification de celle-ci notamment au plan de l'élection au lieu de la nomination des recteurs, doyens et directeurs.

Les pouvoirs des doyens ont été renforcés, de fait, par la réforme des études en licence de droit et de sciences économiques intervenue en octobre 1978 dans une totale précipitation et sans consultation des organes universitaires comme les conseils, ce qui a constitué un viol de la réforme et un empêchement supplémentaire pour des structures que le refus étudiantin avait déjà vidées de leur substance. Les pouvoirs des départements n'ont pas moins été alors bafoués puisqu'ils n'ont pas été consultés en dépit de leurs prérogatives pédagogiques, ce qui selon G. El Fassi Fihri est en partie imputable à l'imprécision des textes.

On comprend alors qu'aujourd'hui, les professeurs réclament que les conseils n'aient plus seulement un pouvoir consultatif, mais aussi un pouvoir de décision. La réforme de 1978 a donc soulevé un tollé professoral et étudiantin et s'est heurtée à des difficultés d'application qui auraient pu être évitées. On en est maintenant à la « réforme de cette réforme » rendue nécessaire par le boycott étudiantin du contrôle continu et des travaux pratiques et on se trouve là encore devant des interrogations structurelles. D'ailleurs, les arrêtés attendus et les textes d'application prévus pour l'ensemble des fonctions administratives n'ont pas été pris si bien que ces fonctions sont assurées dans le flou par des civilistes.

DE NOUVELLES VELLEITES DE REFORME

« L'imprécision des structures mises en place, note G. El Fassi Fihri, l'absence de certaines d'entre elles, les heurts entre l'autorité de tutelle et certains responsables, l'absence de notion d'autorité et de responsabilité, expliquent le mauvais fonctionnement des établissements universitaires qui ne leur permet pas de faire face à la crise ». L'autonomie financière ou autre est donc restée lettre morte et elle se trouve réclamée aujourd'hui avec encore plus de force par les professeurs et les étudiants. Paradoxalement, selon G. El Fassi Fihri, les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale commencent à se plaindre de cette situation. Pas plus que les conseils, les organismes responsables de la recherche, qui est pourtant une des fonctions prioritaires de l'Université selon le texte de 1975, n'ont vu réellement le jour.

Finalement, le seul résultat de la réforme de 1975 a été la constitution des départements qui jouent le rôle des commissions scientifi-

ques encore qu'une atteinte, on l'a vu ait été portée à leurs prérogatives pédagogiques en 1978. Celle-ci a sérieusement douché la volonté de participation des enseignants. La conscience de cette situation invivable ne cesse de grandir et comme le printemps apparaissent à nouveau des velléités de réformes. Ainsi le parlement s'est saisi de la question en 1978. Des conseils restreints et des commissions ont été même nommés. Les études préparatoires du plan 1978/82, qui n'a pas vu le jour, ont souligné la nécessité de l'unification et de l'harmonisation de l'enseignement supérieur, de l'intégration et de la formation des cadres. Une double option se dégage de ces écrits : celle d'une université technocratique et nationale. On prône parallèlement l'initiation islamique et l'accent mis sur les formations scientifiques et technologiques (15). On réclame une réforme pédagogique avec l'intégration cette fois du système des modules (16), des unités de valeur et du contrôle continu qui a pourtant déjà été rejeté par les étudiants en droit. On parle de coordonner les enseignements, de planifier. Ces principes, mis en avant n'ont pas encore été couronnés par les faits et la réforme attendue reste ignorée. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, alors que l'on prépare le prochain plan, les mêmes termes reviennent à l'ordre du jour : rationalisation judicieuse des méthodes de formation, productivité, stratégie de formation des cadres, redéfinir, définir, accroître, promouvoir, éviter la dispersion des efforts. Planifier est le maître mot d'aujourd'hui et la principale lacune de l'université d'hier. Y parviendra-t-on enfin, 21 ans après l'avoir théoriquement compris ?

Il faut d'abord faire droit aux principales tares actuelles de l'Université et à ses problèmes de base avant d'en venir aux notions à mettre en œuvre. Non seulement l'Université n'a aucune autonomie, n'est pas démocratique (et le SNES-Sup vient de réclamer la révision des textes de 1975 dans le sens d'une plus grande démocratisation et d'une participation des professeurs et des étudiants à toutes les réformes périodiquement envisagées, pour mettre fin « aux méthodes bureaucratiques de gestion »), mais encore les conditions de travail y sont abominables. La plupart des Etablissements connaissent de nombreuses difficultés de fonctionnement dues essentiellement à leurs structures déficientes, personnel administratif insuffisant en nombre et parfois en qualité, service des photocopies dé-

HERBERT GOLDSTEIN

fectueux alors qu'ils sont malheureusement la base de l'enseignement, problèmes de locaux. Dans de telles conditions de débordement des professeurs, des cadres, des programmes, des locaux (pas de bibliothèques et de salles d'études par exemple), chaque problème devient un drame. Ainsi, dit un professeur « organiser les examens est un cauchemar », quant aux inscriptions, c'est un cauchemar aussi pour les étudiants. Comme les universités n'ont pas de moyens, elles se trouvent bloquées par de petits problèmes qui seraient facilement solubles si le grossissement des effectifs n'était pas tel qu'il a sauté d'une progression de 21 % par an à 42 pour cent par an et si elles étaient relativement autonomes. Mais, à ce seuil de pléthore il n'y plus aucun contact entre les catégories d'usagers des universités et particulièrement entre les professeurs et les étudiants et si le niveau de ceux-ci a baissé en raison de l'enseignement secondaire, l'encadrement des professeurs (il en faudrait un pour

20 élèves) et bien trop déficient pour y pallier.

Décentraliser aurait pu constituer une solution dans la mesure où les universités nouvellement créées ne dépassent pas 12 à 13.000 élèves. Il faut reconnaître qu'on s'y emploie avec l'ouverture récente d'une faculté de droit à Marrakech où 2.810 étudiants viennent de s'inscrire, avec l'ouverture des deux facultés d'Oujda et avec l'ouverture prévue d'une faculté dentaire à Rabat et de deux facultés de sciences à Casablanca et Oujda, lors de la prochaine rentrée, sans compter les prévisions de facultés de lettres et de sciences à Marrakech, la faculté de sciences actuellement en construction à Fès pour 3.000 étudiants, et les promesses de créations multiples (17) et d'extension ainsi que la réforme des études à la Qaraouiyne avec l'introduction d'un DES et d'un doctorat d'Etat. Mais outre que cette décentralisation se heurte, comme nous l'avons vu, à des structures d'accueil insuffisantes et qu'elle

présente beaucoup d'aléas, elle n'a en rien modifié la conception universitaire : on comprend mal ainsi pourquoi l'on multiplie les facultés de droit alors qu'il y a déjà pléthore d'économistes et de juristes, ce qui ne fait qu'accroître l'inflation, à moins, toutefois, ce qui n'est pas fait, de modifier la structure et le contenu de l'enseignement dans un sens de spécialisation et de formation véritable. Il faudrait beaucoup mieux offrir de nouveaux enseignements. Vue dans ce sens la décentralisation réduit peut-être au départ la pléthore des étudiants mais elle ne résout pas les problèmes de l'enseignement ni celui de la recherche (puisque des équipes de chercheurs ne sont pas créées) non plus que l'intégration régionale puisque les universités ne deviennent pas dans leurs régions respectives des pôles de développement économique et d'attraction culturelle. « On nous oblige à prendre 5.000 étudiants là où nous n'avons que 1.000 places » se plaint un directeur d'établissement lequel il y a là, à l'évidence, des pratiques démagogiques. Ce n'est pas fait qu'accroître le gachis et les disparités qui pour être répandues ailleurs n'en sont pas moins graves (18).

UNE UNIVERSITE DUALISTE

Outre ces disparités, l'un des principaux maux de l'Université marocaine, et qu'il faut résoudre si l'on veut parvenir à l'efficacité soit disant recherchée, est son dualisme. Dualiste à l'origine avec son secteur traditionnel et son secteur moderne rattaché aux universités françaises, l'Université marocaine l'est structurellement demeurée, mais à un autre niveau puisqu'il y a distorsion de plus en plus énorme entre les écoles supérieures d'une part, les universités d'autre part, à tel point que l'on a pu à ce propos employer l'expression de « Maroc utile » et de « Maroc inutile ». Comme si l'afflux en droit et en lettres et le faible niveau de fréquentation des départements scientifiques ne suffisait pas comme distorsion, elle même provenant d'une mauvaise orientation au secondaire, le Maroc, fidèle à sa tradition de mimétisme vis-à-vis de la France a opté pour la dichotomie qui caractérise l'enseignement français, à savoir la juxtaposition de l'Université proprement dite et d'un certain nombre d'écoles de formation spécialisées dans les différents secteurs de l'économie et relevant de leurs ministères de tutelle. Les professeurs viennent d'appeler ce système le démembrement de l'Université, car loin de diminuer, il s'accroît constamment

24.000 personnes étudient actuellement dans les 72 établissements extra-universitaires sans compter les formations à un autre niveau, dont 28 écoles régionales d'instituteurs que l'on ne peut, il est vrai, taxer d'enseignement supérieur, 14 CPR qui sont quand même de l'enseignement supérieur, 5 écoles normales supérieures que l'on vient de créer le 28 septembre 1978 pour assurer la formation des professeurs du second cycle pour les matières scientifiques (19) et qui font directement concurrence aux facultés de lettres et de sciences, et surtout 25 établissements techniques supérieurs. Parmi eux, on trouve 7 écoles à vocation scientifique (Institut agronomique 1.830 élèves, forêts, TP, PTT, etc...) dont les effectifs sont en constante progression et qui sont passés de 1.391 en 1974/75 à 3.151 en 1977/78 : ils font directement concurrence aux facultés de sciences ; des écoles à dominante juridique, comme l'ENA, l'école des cadres de Kénitra, l'informatique, les études juridiques, le tourisme, l'ISCAE, qui font directement concurrence aux facultés de droit et dont les effectifs, également en constante progression, sont passés de 698 à 1929 en 1977/1978. Avec les écoles militaires, d'aviation, de marine marchande, etc..., on a donc un effectif d'étudiants spécialisés, qui est passé en 4 ans de 2.367 à 5.103.

Or, en général, l'enseignement dans ces écoles est sans commune mesure avec celui de l'Université. Dès l'entrée, on a le système de concours et de numéris clausus qui instaure un écrémage des meilleurs (300 pris pour 15.000 candidats, parfois), encore que les directeurs des établissements se plaignent maintenant du niveau des étudiants qu'ils reçoivent du secondaire même en maths et en sciences. On a ensuite un taux d'encadrement sans commune mesure avec ce qu'il est à l'Université, 5,5 étudiants, voire 3, pour un professeur à l'École d'ingénieurs qui regroupe 1 % des effectifs du supérieur, 1 professeur pour 10 étudiants dans d'autres écoles, quoique là encore il y ait des différences notables. Les taux de promotion peuvent alors atteindre 75 % même en première année, 98 % en 3ème contre 26 et 72 dans les facultés. Les taux de redoublement n'excèdent pas 15 à 12 %. encore que G. El Fassi Fihri souligne que « les diplômés délivrés par certaines de ces écoles n'ont d'autre valeur que ceux qui leur sont formellement conférés » et que des inspections y seraient bien souhaitables pour mesurer le bachotaq. Mais les classes sont homogènes, les équipements souvent bons. Les moyens

sont aussi importants. Ainsi, les investissements prévus dans le cadre du plan quinquennal 73/77 s'élevaient à 252 MDH et, pour les formations spécialisées à 376 MDH, soit un rapport de 1 à 3 sans commune mesure avec le nombre des étudiants, 53.400 d'un côté, 5.103 de l'autre. Autre exemple : le budget de fonctionnement de l'ISCAE se montait à 6 MDH et celui de l'Université Mohammed-V à 11,6. Il faut ajouter à ce palmarès outre le régime strict et suivi des études, la formation spécialisée et relativement bonne, moins théorique, le statut de contractuels offert à certains étudiants et, enfin, l'emploi garanti à l'issue des études. Ainsi, alors que les textes réservent des emplois administratifs aux diplômés de ces écoles, les licenciés des facultés de droit ne peuvent trouver de travail que dans la limite des places disponibles et sur concours.

UNE OPTION TECHNOCRATIQUE ?

Actuellement, toutes ces écoles ont des programmes d'extension et l'on pense sans cesse à en créer de nouvelles. Certaines envisagent de créer des cycles de doctorat d'Etat, elles veulent promouvoir la recherche. Leur dichotomie avec l'Université se renforce et s'aggrave et il est clairement indiqué qu'elles sont là pour pallier les déficiences de l'enseignement universitaire. Force est alors de se demander si ce dualisme est une réelle option entre un enseignement supérieur réservé à une élite et un enseignement supérieur de masse. Tout ce passe donc comme si l'Université ne pouvait pas remplir sa fonction de formation et comme si on ne s'attendait à ce qu'elle ne la remplisse pas. Ne voudrait-on alors pas qu'elle la remplisse ? Il est toutefois juste d'ajouter que les écoles supérieures ne sont pas dépourvues de problèmes, qu'elles se plaignent que la réforme de 1975 ne les ait pas atteintes, de n'être pas démocratisées, qu'il n'existe entre elles aucune coordination. Elles soulignent aussi qu'il leur faut former des formateurs parce que leurs enseignants sont à 50 % étrangers, qu'il faut songer à des contrats d'enseignants associés, à la révision des statuts des enseignants nationaux.

Elle réclament une autonomie budgétaire et certaines avancent qu'il serait mieux qu'elles soient financées par le privé. Outre ces nouveaux statuts, elle réfléchissent sur leurs coûts de formation, sur la modernisation de leurs enseignements, leurs méthodes de gestion. Mais il

n'y a aucune commune mesure entre leurs problèmes et ceux de l'Université.

Il faut aussi mettre fin à cet autre dualisme que constitue la présence à l'extérieur de quelques 30.000 étudiants marocains, dont 24.000 en France, ce qui présente des inconvénients immédiats très graves (déracinement, fuite des cerveaux, formation en dehors des réalités nationales, conception des enseignements inadéquate, et appauvrissement de la recherche au niveau national) et est condamné à terme. La coopération avec l'extérieur devrait plutôt prendre la forme de conventions inter-universitaires, d'échanges de professeurs ou d'étudiants, de missions, de stages et être enfin conçue de manière égalitaire.

Evidemment, une des raisons les plus logiques de cette situation est l'absence de formation technique et précise dispensée dans l'Université qui se donne un tout autre rôle que de préparer des cadres pour des emplois et qui privilégie, selon l'ancienne formule française, « les humanités » par le biais de cours magistraux vomis par les étudiants et critiqués par les professeurs eux-mêmes. Ces cours, vagues, flous, sans aucun rapport avec la réalité, qu'il est devenu impossible de poursuivre sous peine d'explosion et de rejet, fabriquent des étudiants non seulement frustrés, mais sans emploi, ce qu'il est convenu d'appeler sans avenir.

UN ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Il faut donc revenir à l'enseignement professionnel et technique, qui a été mystérieusement délaissé, et c'est une des anomalies du Maroc indépendant (20) au point que pendant les années 60 il n'a pas concerné plus de 15.000 jeunes à tous les niveaux, y compris le secondaire (21). La nécessité avouée, l'exacerbation des étudiants et les pressions générales font que l'on assiste actuellement à une évolution dans ce sens avec la création envisagée de 21 instituts de technologie, de 11 centres de technologie pratique, d'écoles supérieures de technologie, d'écoles d'adjoints techniques, etc..., pour corriger cette orientation actuelle qui donne des cadres mais pas de personnel de maîtrise et qui nécessite un appel à la coopération dont le coût est évalué à 30 à 40 milliards par an, sans compter les coûts indirects. Ainsi, les IUT (avec lesquels toutefois les actuelles écoles de for-

ATAL au Maroc

ATAL, le mobilier de bureau de renommée internationale est désormais fabriqué au MAROC par la Compagnie Industrielle et Commerciale de bureau (CICOB), avec le concours et l'assistance de ATAL FRANCE.

CICOB vous propose une gamme prestigieuse de mobilier de bureau ATAL

SERIE A

C'est une série comportant plusieurs modèles de bureaux, d'armoires de rangement et de classeurs qui répondent parfaitement aux exigences du travail quotidien.

Cette série est destinée à une très large utilisation.

SERIE ATAL BOIS T.A.

C'est une série complète de mobilier de bureau en bois noble, sobre, élégante et rationnelle.

Les nombreux amateurs de bois trouveront dans cette série un grand choix de mobilier d'une finition parfaite.

SERIE TABLES

Les tables ATAL se prêtent à tous les usages grâce à leur conception astucieuse. En les combinant entre elles ou en les associant, on peut réaliser instantanément une infinité de modèles de plans de travail qui répondent à tous les besoins.

SERIE SPRINT

Une gamme diversifiée de sièges (chaises et fauteuils) parfaitement adaptés aux postes auxquels ils sont affectés.

ATAL SPRINT vous offre des sièges à la fois pratiques et confortables.

Pour la commercialisation du mobilier de bureau ATAL, la Compagnie Industrielle et Commerciale de Bureau a créé une société de distribution :
CICOB DISTRIBUTION .

Pour tous renseignements, adressez-vous à :

CICOB DISTRIBUTION : 313, Bd Mohammed V CASABLANCA Tél : 30.36.30 et 30.63.92 - Téléx : 23.914

mation d'adjoints techniques font double emploi), créés par la réforme Fouchet en France en 1965, vont être copiés, aux mêmes fins, pour décharger les facultés d'un trop grand nombre d'étudiants qui ne sont pas tous aptes à cette forme d'enseignement et pour assurer des débouchés à l'issue d'une formation pratique de 2 ans en liaison avec le marché de l'emploi, condition sine qua non de succès de l'expérience.

On ne sait pas encore la formule qui sera en usage (stages, travaux pratiques) et si l'accès à l'université sera subordonné à l'acquisition préalable d'un métier comme cela se passe ailleurs. Mais l'expérience du DTM l'a montré en 1965, la liaison avec l'économie est vitale.

UNE EXPERIENCE KAFKAIENNE

Or, les hésitations de la formation des cadres ne sont pas à cet égard rassurantes. Cette formation qui est hors des compétences du ministère de l'éducation nationale a dépendu successivement d'un haut commissariat, créé le 26-6-1963, rattaché à la présidence du conseil, laquelle déléguait alors ses pouvoirs à l'éducation nationale, puis, en août 1964, ce haut commissariat devenait sous-secrétariat d'Etat, mais ses fonctions n'étaient précisées que le 25 mars 1965, et il disparaissait trois mois plus tard (le 8-6-65) pour renaître en 1966, rattaché à la Promotion nationale et au plan, puis, en 1967, au Premier Ministre, puis en 1970, il est assimilé à l'enseignement secondaire, supérieur et technique. En 1972, on revient au secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, puis au ministère d'Etat, puis au ministère tout court, puis au rattachement au ministère de l'éducation nationale et au secrétariat d'Etat. En 1975 (15/10) un conseil de coordination est créé pour coiffer les différentes écoles de formation de cadres, lesquelles dépendent toujours de leurs ministères de tutelle. Mais en dépit de son appellation, il ne coordonne guère. Comme cette histoire kafkaïenne est malheureusement vraie, il y a lieu de s'interroger sur les raisons de cet excessif balancement structurel à propos de la formation des cadres qui est en fait une démonstration par l'absurde de la volonté et de l'impossibilité tout à la fois de planifier l'enseignement, planification hors de laquelle il ne semble plus y avoir de salut. Mais avant de planifier, il faut orienter. « Si l'on continue comme cela, dit un directeur d'établisse-

ment, on arrivera à 600.000 étudiants en l'an 2.000, avec une moyenne d'études de 4 ans, c'est considérable. Or, les moyens matériels mis en œuvre sont actuellement énormes proportionnellement aux ressources du pays : 28 % du budget de fonctionnement, mais aussi 5,3 % du PNB, contre 5,5 % de moyenne mondiale et 5,7 % pour les pays développés. Le problème est celui du gachis ». Actuellement la situation est si absurde que G. El Fassi Fihri a pu calculer que 3.539 bacheliers scientifiques fréquentaient en 1977/78 des établissements universitaires littéraires ou juridiques, faute de débouchés dans des facultés scientifiques. Ce n'est pas à ce moment là « la liberté anarchique de s'inscrire » qui est responsable de la surcharge des établissements mais bien les pouvoirs publics qui doivent créer les structures d'accueil adéquates, d'autant, fait ressortir G. El Fassi Fihri, que les effectifs de l'enseignement primaire et secondaire se sont stabilisés depuis les années 60. On sait donc ainsi, que, depuis plusieurs années (1974-75), les bacheliers scientifiques sont en nette progression et qu'ils sont même en section moderne plus nombreux que les littéraires, quoiqu'avec les sections arabisées ont ait encore une moyenne de 26.622 littéraires et de 16.369 scientifiques.

LA NECESSAIRE ORIENTATION

Or, qui oriente ? diverses instances, certaines plus ou moins efficaces, d'autres on ne peut plus confuses, s'occupent en principe de cette orientation des étudiants qui devrait être une préoccupation primordiale. Tout se passe actuellement entre la division des bourses du ministère de l'éducation nationale qui a créé un service d'accueil et d'information, la documentation universitaire dépendant de la division des relations extérieures, universitaires, le bureau d'information sur les enseignements et les professions dépendant du secrétariat à la formation des cadres et les différents ministères assurant la tutelle d'établissements de formation, avec, comme résultat, cette situation paradoxale, que ce sont les services culturels de l'ambassade de France, qui, dit G. El Fassi Fihri, font l'essentiel du travail. Cette situation se serait aggravée depuis la quasi généralisation des bourses. Et en dépit du fait que l'on ne peut plus « former pour former » et que la mission de l'université doit s'axer, sur l'éducation, la formation et l'emploi, l'inadéquation aux débouchés

et aux structures d'accueil existantes reste donc aussi grande. De nouveaux projets d'orientation destinés à mettre un terme à cette situation ne sont pas appliqués. Certes, les étudiants se sont opposés à cette orientation et encore au début de l'année en cours. Ils semblent craindre qu'elle ne soit appliquée que comme une sélection supplémentaire, ce qui est évidemment un risque si l'on tient plus compte des capacités d'accueil que des besoins de l'économie et des choix des candidats et si une réforme des structures ne vient pas doter l'université de moyens matériels et humains.

Mais G. El Fassi Fihri est formelle : « La liberté de choix qui est laissée aux bacheliers de s'inscrire dans les établissements universitaires ne peut plus être maintenue sans risquer une véritable explosion ». C'est dès le secondaire qu'il faut agir, et l'infléchir, dès le premier cycle, dans le sens d'une meilleure sensibilisation à la technologie, en portant l'accent sur les cadres moyens, en arrivant à une meilleure évaluation des connaissances au lieu du barrage de l'examen. L'orientation n'est pas faite pour sélectionner, ni pour fabriquer des inadaptes sociaux, elle est faite par la nécessité et si on ne détermine pas préalablement la finalité, on court à l'échec. Mais la sélection ne suffit pas, il faut aussi avoir un peu d'imagination en dépit du frein constitué par la non généralisation de l'enseignement (22), par exemple des tronc communs à plusieurs formations, le regroupement en cycles préparatoires pour des formations qui se rapprochent, ce qui accroît la rationalisation, les vidéo cassettes pour le droit et les lettres, comme cela se fait dans certains pays développés avec la participation d'étudiants qui s'auto-gèrent, aussi la formation continue (on réclame à ce sujet, l'ouverture d'un centre permanent à Casablanca), des recyclages constants dans toutes les branches, les passerelles entre les enseignements.

REPENSER, PLANIFIER

Il faut enfin repenser l'enseignement. Par exemple (23), les étudiants en médecine se plaignent d'être abrutis pendant leurs trois premières années par des cours magistraux et rébarbatifs et de ne vraiment aborder la médecine qu'en 4ème année, par des stages qui sont alors insuffisants et qui alternent dans la journée avec des cours théoriques très longs. Non seulement, pour eux, ce système est inadaptes, mais encore la médecine qui est enseignée est

aussi inadaptée dans la mesure où elle est lourde et onéreuse alors qu'il faudrait poursuivre au Maroc l'enseignement d'une médecine préventive, anti-infectieuse et surtout basée sur une pathologie marocaine qui n'est pas du tout enseignée. C'est disent-ils, la copie du système français d'avant 1968, et la preuve de son inefficacité réside dans le fait que sur 8.000 étudiants en médecine, 137 seulement ont présenté leur doctorat au bout de 8 ans d'études. Il faut avouer qu'ils n'ont pas tout à fait tort et qu'on aurait raison de les écouter. Actuellement, on reparle de réforme tout azimuths et même, cette fois, de rénovation pédagogique. Or, en médecine par exemple et face aux problèmes cités, on songe à allonger les études de deux ans et à accroître la sélection. Il ne semble pas que cela soit la bonne réponse. Les bruits de réforme, les commissions, pour ce faire, à l'œuvre, appellent les plus grandes craintes, car la crise actuelle trouve son origine dans l'absence de planification, laquelle doit précéder l'orientation et la réforme, par l'étude préalable des débouchés économiques et sociaux, quantitativement, par profession et la détermination qualitative du profit recherché dans chacune de ces professions. Il faut planifier pour corriger les distorsions entre les enseignements, entre l'université et les grandes écoles, pour ouvrir l'enseignement sur la vie active, pour lancer ensuite une réforme pédagogique et tout cela exige un préalable des études et de la réflexion, pas des réformes précipitées qui ne sont dans le meilleur des cas que des mesures de rattrapage, inadéquates et donc inefficaces. C'est cela déterminer la finalité et l'utilité de l'université. Il faut également planifier les moyens que l'université devra alors mettre en œuvre pour satisfaire les besoins nationaux et ces moyens il faut donc les lui fournir. Tout ceci implique alors une remise en question totale de l'université. Mais après que la planification ait été enfin opérée.

Que conclure ? sinon que la réforme reste toujours à faire, mais qu'il faut se méfier d'une réforme pour la réforme qui n'aborderait pas, dans l'espoir de les résoudre, les véritables problèmes de l'Université ; pléthore, déperdition massive, rendement médiocre (réduit au moins du tiers), inégalité des chances des étudiants, encadrement, dualisme, orientation, planification, autonomie, participation.

Zakya DAOUD

NOTES :

- (1) « Annuaire de l'Afrique du Nord », cité par G. El Fassi Fihri.
- (2) En nous aidant, notamment au niveau des chiffres, et de l'analyse des textes de 1975, de l'excellent mémoire de DES de sciences politiques « Université, analyse des tentatives de réformes de structures », de Ghislane El Fassi Fihri
- (3) Bureau de documentation et d'information du parti de l'Is-tiqlal, octobre 1951, cité par G El Fassi Fihri.
- (4) Dans ce domaine les élites traditionnalistes et modernistes s'affrontent ainsi que le pouvoir et les partis politiques ; l'arabisation du supérieur est maintenant promise pour dans 10 ans.
- (5) Depuis lors, on a noté une recrudescence des écoles privées qui va en s'accroissant et qui bat en brèche le principe de la généralisation, puisque leurs programmes sont un compromis entre le ministère et la MUCF.
- (6) Aujourd'hui, c'est le groupe des assistants qui est le plus important et le SNES-Sup vient de demander le recrutement des chefs de département même à ce niveau et de protester contre leur sous-représentation.
- (6 bis) pour une capacité de 5.000 places, l'ENS a 580 inscrits en 1977 et on prévoit de former dans les années à venir, 7.000 licenciés dans les nouvelles écoles normales supérieures, tandis que l'ENS serait fermée en 1981.
- (7) La loi d'orientation précise que la participation des étudiants de 1ère année, ne peut excéder 15 % du total des étudiants lorsque les branches d'études concernées durent plus de deux ans. En outre, la représentation des étudiants ne peut excéder, dans les conseils, celle des professeurs
- (8) La chambre constitutionnelle de la Cour suprême a, le 20 avril 1978, défini de manière restrictive, à propos du règlement intérieur du parlement, l'autonomie financière et lui a fixé

des limites que ne connaissait par le dahir du 25-2-1975

- (9) Elle est ainsi définie : « Le privilège ou le droit que les membres de la communauté universitaire, ont de pouvoir aborder tous les problèmes de façon indépendante, de pouvoir exprimer toutes les idées sans risque de censure et de n'être pas soumis à une idéologie quelconque de l'Etat ou de toute autre institution », selon Gabriel Frangières, cité par G El Fassi Fihri
- (10) Dans LAMALIF n° 78 de mars 1976, le professeur Abdelali Benomar avait proposé la création d'universités consacrées à une seule discipline (sciences économiques, sciences juridiques et politiques, sciences exactes, sciences humaines, polytechnique, sciences agronomiques, théologie, sciences administratives et commerciales, formation des formateurs) pour mettre fin au dualisme entre les grandes écoles et l'université et regrouper les centres d'intérêt en facilitant les passerelles entre les établissements
- (11) Le concours d'entrée en médecine, a, malgré l'opposition générale, été entériné le 11-4-1979 par le gouvernement et institué par décret. Cette disposition sélective conforte la position des facultés de médecine comme « universités au sein de l'Université ». Si concours, il devait y avoir, note à ce propos avec ironie G El Fassi Fihri, c'aurait plutôt dû être à l'entrée du droit et des lettres alors que l'orientation vers les formations scientifiques s'impose étant donné les besoins du pays en cadres médicaux, scientifiques et techniques
- (12) « L'examen, note G El Fassi El Fihri, au lieu de constituer un véritable contrôle des connaissances, est devenu le moyen le plus simple de pallier l'inadéquation des structures universitaires par l'élimination d'un grand nombre des étudiants », d'autant que les redoublements sont circonscrits
- (13) Sans entrer dans des détails trop techniques, on peut dire qu'au niveau du DES, les professeurs relèvent la pléthore des effectifs, la faiblesse de niveau et la passivité des étudiants, et demandent une réforme des études de DES et de

doctorat en sciences économiques pour pallier au flou des programmes.

(14) Jugement du professeur Deprez dans la revue juridique : « Vu les insolubles problèmes de recrutement qui s'amoncellent à l'horizon de la multiplication des facultés de droit, la constitution d'un solide noyau de chercheurs n'est pas pour demain »

(15) Etude faite en 1976 par le PNUD et l'UNESCO pour déterminer les priorités en sciences et en technologie

(16) On entend par module, une certaine partie d'une discipline correspondant à un volume horaire variant entre 45 et 120 heures de cours, travaux dirigés, et pratiques par semestre, et qui est destinée à être incluse dans une partie d'un programme de formation. Le module est une partie cohérente d'une discipline, il forme un tout pédagogique qui peut être isolée des autres disciplines, avec lesquelles il est enseigné. Un programme de formation comprend donc un ensemble de modules. On a le module de maths pour les ingénieurs, qui peut être le même pour d'autres formations. Pour assurer ce système, il faut une université intégrée qui coordonne elle-même les activités d'enseignement. La définition de cette université intégrée, corollaire des modules, est la suivante : « une institution de formation de cadres opérationnels dans laquelle les programmes sont coordonnés à l'échelle de toute l'institution et non au niveau des unités de base ».

(17) Voir LAMALIF, N° 113, p 37

(18) 17,8 des étudiants marocains font du droit (24,4 en Algérie, 8,9 % en Egypte, 17,2 % en Tunisie), 19,5 % des étudiants marocains font lettres (17,4 % en Algérie, 12,4 % en Egypte, 27,9 en Tunisie), 12,4 % des étudiants marocains font médecine (18,8 en Algérie, 12,2 en Egypte, 13,2 en Tunisie), 5,1 % des étudiants marocains font agriculture (1,7 % en Algérie, 10,6 % en Egypte, 2,06 % en Tunisie), 2 % des étudiants marocains font des études d'ingénieurs, contre 11,6 % en Egypte et 4,18 % en Tunisie, selon les documents préparatoires du plan 1981-1985.

(19) Selon G. El Fassi Fihri, ces « petites ENS » sont conçues pour former rapidement et à moindres frais les enseignants du secondaire. Elles sont d'ailleurs rattachées à l'enseignement secondaire et siègent dans ses locaux ou dans des locaux de fortune. De nombreuses interrogations demeurent, si en principe les certifiés de la faculté de lettres et de sciences peuvent être admis en troisième années de l'ENS, quelle sera l'équivalence de leurs diplômes et les étudiants pourront-ils accéder ensuite au 3^e cycle ? Ces dispositions introduisent, souligne-t-elle, une distorsion supplémentaire.

(20) M. A. Alaoui dans « Le Matin du Sahara » du 8-12-79 : « A quoi servent des médecins sans infirmiers, des architectes sans dessinateurs, des dentistes sans

mécaniciens ? Il est de plus en plus difficile de trouver une main-d'œuvre qualifiée, des ouvriers vraiment spécialisés, des maçons, des plâtriers, etc... »

(21) La formation technique est très faible dans le secondaire, 5 % au Maroc contre 15 % en Tunisie (documents du plan).

(22) Les chiffres de scolarisation dans différents pays selon les tranches d'âge :

	5-11	12-19	20-24
- Maroc	56	14	2,57
- Algérie	87	17	2,50
- Tunisie	92	20	2,88
- Egypte	72	26	6,45
- France	110	84	18,04

(23) Réflexions sur « Les réformes du CHU » - Dkhissi Houssein et Miri Hamid « AL Bayane ». toute institution et non au ni-

Les avantages offerts par la Banque Populaire à l'artisanat

A la veille du plan triennal 1978/80, l'artisanat occupait 650.000 personnes et représentait 13 % de la population active, faisant vivre selon les calculs officiels 3 Millions de personnes. Sa part dans les échanges extérieurs était passée de 5 % en 1975 avec 240 MDH à 7 % en 1977 avec 443 MDH. L'aide apportée à ce secteur par l'encouragement notamment des coopératives artisanales (165 groupant 7.000 adhérents), la création d'ensembles artisanaux, de circuits d'approvisionnement et de commercialisation, les subventions étatiques avaient donc amené un développement qui s'est traduit depuis l'élaboration du code des investissements artisanaux par un volume d'accroissement des équipements de 32 MDH en 1977, permettant la création de 7.000 emplois nouveaux. La Banque populaire, habilitée par les textes à s'occuper de ce secteur a ainsi vu les crédits qu'elle lui consent passer de 8,8 MDH en 1975 pour 1886 bénéficiaires à 27 MDH en 1978 pour 3.614 bénéficiaires. Elle a mis au point toute une série de crédits spécifiques à l'artisanat outre les avantages généraux qu'elle accorde à tous ses

clients (compte chèque, compte sur carnet, dépôts à terme, bons de caisse anonymes, assurance individuelle client). Ce sont des crédits de fonctionnement, avances sur marchandises, cautions, avances sur marchés, pré-financement, escompte commercial, mobilisation des créances à court terme sur l'étranger, facilités de caisse et crédits directs, dont la durée peut varier de 2 à 24 mois au taux de 4 % (1,5 % étant ristournés et donc supportés par l'Etat pour réduire les taux). La Banque Populaire offre également aux artisans, des crédits d'équipement à court terme qui peuvent atteindre 75 % du programme d'équipement à 4 % également et des crédits à moyen et long terme dont la durée peut varier de 2 à 5 ans et dont les taux à la charge de l'artisan demeurent invariablement de 4 %, étant données les ristournes étatiques. On compte enfin des crédits d'investissement sous forme d'aval (crédits acheteurs et fournisseurs) couvrant 80 % du programme d'investissement sur 2 à 7 ans qui complètent la gamme du financement mis en œuvre pour promouvoir ce secteur qui peut être vital pour l'économie nationale.